

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM GESTÃO EM SAÚDE**

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

DOI: 10.5281/zenodo.17802243

AUTORES: BRUNO COSTA NASCIMENTO, FRANCISCO ANDERSON ABREU DO NASCIMENTO, FRANCISCA AMANDA DE ALBUQUERQUE PEREIRA, MARIA IZABELE DE OLIVEIRA PEREIRA, JOÃO BRENO CAVALCANTE COSTA.

INTRODUÇÃO: A UTILIZAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO FORTALECE OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AO PERMITIR AÇÕES MAIS EFICIENTES, BASEADAS EM EVIDÊNCIAS. SUA CORRETA INTERPRETAÇÃO FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES, DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES, ALOCAÇÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PROMOVENDO DECISÕES MAIS TRANSPARENTES E EFICAZES NA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. **OBJETIVO:** ANALISAR A UTILIZAÇÃO DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **MÉTODO:** REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA REALIZADA NAS BASES SCIELO, PUBMED E MEDLINE, COM OS DESCRITORES EM SAÚDE (DECS): “EPIDEMIOLOGIA”, “VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA” E “GESTÃO EM SAÚDE”, ATRAVÉS DOS OPERADORES BOOLEANOS “AND” E “OR”. INCLUÍRAM-SE ARTIGOS PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, DISPONÍVEIS NA ÍNTEGRA E EXCLUÍRAM AQUELES DUPLICADOS E QUE NÃO SE RELACIONAVAM COM À TEMÁTICA. A REVISÃO SEGUIU SEIS ETAPAS: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, CRITÉRIOS, BUSCA, CATEGORIZAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E SÍNTESE DOS ACHADOS. **RESULTADOS:** A ANÁLISE DOS INDICADORES COLETADOS REVELOU QUE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CONTEXTO DO SUS, AO SUBSIDIAR DECISÕES MAIS PRECISAS IDENTIFICOU-SE QUE A INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, O USO DE PAINÉIS ANALÍTICOS E A ARTICULAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE GESTÃO POTENCIALIZAM A CAPACIDADE DE RESPOSTA A AGRAVOS. OS ESTUDOS ANALISADOS EVIDENCIAM QUE, NO SUS, O ACESSO E ANÁLISE ADEQUADA DAS EVIDÊNCIAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE, CONSOLIDANDO A VIGILÂNCIA COMO EIXO ESTRUTURANTE DA GESTÃO PÚBLICA E DA ATENÇÃO INTEGRAL À POPULAÇÃO. **CONCLUSÃO:** OS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS CONSTITUEM FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA A GESTÃO EM SAÚDE. SEU USO QUALIFICADO REPRESENTA AVANÇO NO APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA E NA TOMADA DE DECISÕES NOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

PALAVRAS-CHAVE: EPIDEMIOLOGIA, GESTÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.